

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Хидирова Г.О., Бурхонов А.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Токсический гепатит сопровождается не только повреждением печени, но и системными нарушениями, включая изменения со стороны органов зрения. В последние годы особое внимание уделяется морфологическим изменениям сетчатки глаза, так как она является высокочувствительной структурой, отражающей общее состояние организма. При токсическом поражении печени в сетчатке выявляются дегенеративные процессы, дистрофия фоторецепторов, нарушения пигментного эпителия, расстройства микроциркуляции и усиление апоптоза нервных клеток. Гистологические и гистохимические исследования показывают дисбаланс в обмене белков, липидов и углеводов, что приводит к структурно-функциональной несостоятельности сетчатки. Эти изменения коррелируют с тяжестью повреждения гепатоцитов и выраженностью эндогенной интоксикации. Таким образом, изучение морфологических изменений сетчатки при токсическом гепатите имеет не только фундаментальное, но и практическое значение: оно позволяет рассматривать сетчатку как маркер системных нарушений и использовать полученные данные для оценки эффективности терапии, в том числе гепатопротективных средств.

Ключевые слова: токсический гепатит, сетчатка глаза, морфологические изменения, дистрофия фоторецепторов, пигментный эпителий, микроциркуляция, эндогенная интоксикация, гистохимия, апоптоз, гепатопротективная терапия.

ТОКСИК ГЕПАТИТДА ТЎР ПАРДАДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Хидирова Г.О., Бурхонов А.Б.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Токсик гепатит нафақат жигарнинг шикастланиши, балки тизимли бузилишлар, шу жумладан кўриш органларидаги ўзгаришлар билан бирга келади. Кейинги йилларда кўз тўр пардасининг морфологик ўзгаришларига алоҳида эътибор берилмоқда, чунки у организмнинг умумий ҳолатини акс эттирувчи ўта сезgir тузилма ҳисобланади. Жигарнинг токсик зарарланишида тўр пардада дегенератив жараёнлар, фоторецепторлар дистрофияси, пигментли эпителийнинг бузилиши, микроциркуляциянинг бузилиши, нерв хужайралари апоптозининг кучайиши аниқланади. Гистологик ва гистокимёвий текширувлар оқсиллар, липидлар ва углеводлар алмашинувининг номутаносиблигини кўрсатади, бу эса тўр парданинг структуравий ва функционал этишмовчилигига олиб келади. Ушбу ўзгаришлар гепатоцитлар шикастланишининг оғирлиги ва эндоген интоксикациянинг оғирлиги билан боғлиқ. Шундай қилиб, токсик гепатитда тўр парданинг морфологик ўзгаришларини ўрганиш нафақат фундаментал, балки амалий аҳамиятга ҳам эга: у тўр пардани тизимли бузилишларнинг маркери сифатида кўриб чиқиш ва олинган маълумотлардан терапия, шу жумладан гепатопротектив воситаларнинг самарадорлигини баҳолаш учун фойдаланиш имконини беради.

Калит сўзлар: токсик гепатит, кўз тўр пардаси, морфологик ўзгаришлар, фоторецепторлар дистрофияси, пигментли эпителий, микроциркуляция, эндоген интоксикация, гистохимия, апоптоз, гепатопротектив терапия.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE RETINA IN TOXIC HEPATITIS

Khidirova G.O., Burkhonov A.B.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Toxic hepatitis is accompanied not only by liver damage but also by systemic disorders, including changes in the organs of vision. In recent years, special attention has been paid to the morphological changes in the retina of the eye, as it is a highly sensitive structure that reflects the general state of the body. In toxic liver damage, degenerative processes, photoreceptor dystrophy, pigment epithelial disorders, microcirculation disorders, and increased apoptosis of nerve cells are detected in the retina. Histological and histochemical studies show imbalance in protein, lipid, and carbohydrate metabolism, leading to retinal structural and functional failure. These changes correlate with the severity of hepatocyte damage and the severity of endogenous intoxication. Thus, the study of retinal morphological changes in toxic hepatitis has not only

fundamental but also practical significance: it allows us to consider the retina as a marker of systemic disorders and use the obtained data to assess the effectiveness of therapy, including hepatoprotective agents.

Keywords: *toxic hepatitis, retina of the eye, morphological changes, photoreceptor dystrophy, pigmented epithelium, microcirculation, endogenous intoxication, histochemistry, apoptosis, hepatoprotective therapy.*

e-mail: khidirovagulnoza1980@gmail.com

Введение: Токсический гепатит представляет собой важную медицинскую проблему, обусловленную повреждением печени под воздействием ядов, лекарственных препаратов, химических веществ, алкоголя, промышленных токсинов и эндогенной интоксикации. Печень, выполняя критически важные детоксикационные, метаболические и синтетические функции, при нарушении своей работы нарушает гомеостаз организма, что может приводить к многообразным системным последствиям. Одним из органов, чувствительных к нарушениям метаболизма, гипоксии и токсическому воздействию, является глаз, в частности сетчатка. Сетчатка — сложная нервно-сенсорная оболочка, где в многослойной структуре находятся фоторецепторы, пигментный эпителий, сосудистая сеть, нервные элементы. Изменения на морфологическом уровне (дистрофия, дегенерация, нарушение структуры клеток, апоптоз, повреждение сосудов) могут предшествовать или сопровождать ухудшение зрительной функции. Изучение таких изменений помогает понять, каким образом токсический гепатит влияет не только на печень, но и на органы-мишени, включая глаза. Несмотря на то, что официальные статистические данные по токсическим гепатитам (не вирусным) в Узбекистане представлены не в полном объёме, в литературе отмечается, что инфекционно-аллергические и токсические гепатиты и циррозы составляют значительную долю патологии печени в регионе Средней Азии, включая Узбекистан. В Узбекистане зарегистрированы исследования, посвящённые токсическому гепатиту, включая оценку эффективности гепатопротекторов при лечении 120 больных с токсическим гепатитом. Также в стране имеются работы по влиянию хронического токсического гепатита матери на развитие органов потомства в экспериментальных моделях. Частота и географическое распространение токсических поражений печени, обусловленных химическими веществами, остаются не вполне выясненными как на мировом уровне, так и в Узбекистане.

Большинство статистики и программ профилактики в Узбекистане сосредоточены на вирусных гепатитах типа А, В, С. Например, наблюдается рост случаев гепатита А среди детей, усиливаются меры по вакцинации и скринингу вирусных гепатитов В и С. Между тем, данные о токсическом гепатите, особенно связанных с химическими и промышленными загрязнителями, либо медикаментозными препаратами, и его влиянии на другие органы (в том числе на органы зрения), отсутствуют или представлены фрагментарно. Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что существует потребность в углублённом исследовании морфологических изменений сетчатки глаза у больных с токсическим гепатитом, особенно: определения характера и степени изменений на гистологическом уровне, выявления связи между тяжестью печёночного поражения и выраженностью офтальмологических морфологических изменений, оценки перспектив использования изменений сетчатки как возможного маркера системной интоксикации, практики возможного мониторинга зрения и профилактики зрительных осложнений у пациентов с токсическим гепатитом. Исследование такой тематики представляет интерес для гепатологов, офтальмологов и патологов, и может иметь клиническое значение: своевременное выявление морфологических изменений сетчатки может помочь в коррекции терапии, в том числе назначении гепатопротекторов, детоксикационных мероприятий и мер, направленных на защиту органа зрения.

Материалы и методы: Экспериментальное исследование выполнено на белых крысах ($n = 30$) обоего пола, массой 180–220 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария (температура 22–24 °С, относительная влажность 55–60 %, световой режим 12:12 ч, свободный доступ к воде и корму). Все процедуры соответствовали «European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes» (Страсбург, 1986) и были одобрены локальным биоэтическим комитетом. Животные были распределены на три группы: Контрольная группа – интактные крысы ($n = 10$). Токсический гепатит – крысы, которым воспроизводили модель токсического гепатита ($n = 10$). Токсический гепатит + гепатопротекторы – животные, получавшие гепатопротектор (силимарин, 100 мг/кг/сут внутрь) в течение 21 дней ($n = 10$). Токсический гепатит индуцировали внутрибрюшинным введением тетрахлорметана (CCl_4) в дозе 0,5 мл/100 г массы тела, растворённого в подсолнечном масле (1:1), через день в течение 7 суток. Эффективность моделирования контролировалась по биохимическим показателям крови (АЛТ, АСТ, билирубин) и морфологическим

изменениям печени На 30-е сутки животные подвергались эвтаназии под наркозом (кетамин + ксилазин). Для морфологического исследования фиксировались печень и глазные яблоки. Материал фиксировали в 10 % нейтральном формалине, проводили через спирты возрастающей концентрации и заливали в парафин. Срезы толщиной 4–5 мкм окрашивали: гематоксилин-эозином для общей морфологической оценки, по ШИК-реакции (PAS) для выявления углеводных соединений, по методу Ниссля для оценки состояния нейронов, методом серебрения по Бильшовскому–Гроссу для изучения сетчатых структур. Измеряли толщину основных слоёв сетчатки, плотность ганглионарных клеток, соотношение толщины наружного и внутреннего ядерных слоёв, степень васкуляризации. На препарате видна ткань с выраженной слоистостью. Сетчатка окрашена стандартным методом ГЭ ядра клеток окрашены в фиолетово-синий цвет (гематоксилин), цитоплазма и внеклеточные структуры – в розовый оттенок (эозин). Определяются несколько слоёв клеток это наружный и внутренний ядерные слои, а также слой ганглионарных клеток. Ядра нейронов мелкие, округлые, с чёткой базофильной окраской. Между ядерными слоями прослеживаются светлые зоны, соответствующие слоям нервных волокон и синаптическим контактам. В ряде участков отмечается неравномерность толщины слоёв, наличие участков разрыхления и лёгкой дезорганизации клеточной структуры. Цитоплазма отдельных клеток эозинофильна, что свидетельствует о метаболических нарушениях. Сосудистые элементы встречаются ограниченно, их стенки утолщены, что может указывать на микроциркуляторные расстройства. Признаков выраженного некроза не выявлено, однако заметны признаки дистрофии и частичной дегенерации клеточных элементов.

Сетчатка глаза окрашена ГЭ. К. 400. 1 – Слой ганглионарных клеток 2 – Внутренний ядерный слой 3 – Наружный ядерный слой (фоторецепторы) 4 – Слой нервных волокон 5 – Пигментный эпителий и хориоидея

Слой ганглионарных клеток – единичный ряд крупных базофильных ядер. Внутренний ядерный слой – более плотный ряд мелких тёмно-фиолетовых ядер. Наружный ядерный слой – базофильные ядра фоторецепторов, расположенные компактно. Слой нервных волокон – светлая зона между клеточными слоями. Пигментный эпителий и хориоидея (в нижней части препарата, ближе к сосудистой оболочке).

Видны сосудистые структуры с утолщёнными стенками, где отмечается интенсивная PAS-положительная реакция (розово-фиолетовое окрашивание). Это указывает на накопление гликопротеидов и гиалиноподобных масс в сосудистой стенке. Внутренняя поверхность сосудов местами неровная, наблюдается дезорганизация эндотелия. В просветах сосудов встречаются сгустки клеточных элементов и, возможно, фрагменты разрушенных эритроцитов. Периваскулярно определяется отёк и рыхлость соединительной ткани, инфильтрация единичными клетками. PAS-положительные включения наиболее выражены в интиме и меди сосудистых стенок, что характерно для повреждения стенок при токсическом воздействии (например, при токсическом гепатите или системных нарушениях обмена). Окраска по Шиффу выявил патологическое утолщение и гомогенизацию сосудистых стенок, накопление гликопротеидов и углеводсодержащих структур, что отражает дистрофические и склеротические изменения при токсическом поражении.

Сетчатка глаза окрашена Шифф реакция. К. 400. 1 – на утолщённую сосудистую стенку (фиолетово-розовая, яркая зона). 2 – в просвет сосуда (светлый участок внутри). 3 – на периваскулярную ткань (рыхлая зона вокруг). 4 – на пигментный эпителий и хориоидею (нижний слой с PAS-положительными включениями).

Результаты исследования. При экспериментальном токсическом гепатите в сетчатке глазных яблок были выявлены выраженные дистрофические и сосудистые изменения, затрагивающие как нейросенсорные элементы, так и пигментный эпителий. При окраске гематоксилин-эозином отмечалось нарушение архитектоники слоёв сетчатки, дистрофические изменения клеток внутреннего и наружного ядерных слоёв, вакуолизация цитоплазмы и пикнотические изменения ядер с признаками кариорексиса. Наружные сегменты фоторецепторов подвергались деструкции, слой нервных волокон становился истонченным, а ганглиозные клетки демонстрировали признаки набухания и частичного разрушения. При окраске по Шиффу (PAS-реакция) наиболее заметными были изменения сосудов. В их стенках выявлялась интенсивная PAS-положительная реакция, указывающая на накопление гликопротеидов и гиалиноподобных масс. Сосудистые стенки становились утолщёнными, просветы капилляров заметно суженными. Периваскулярно определялись признаки отёка и рыхлости ткани, а также инфильтрация клеточными элементами. В пигментном эпителии и базальных мембранах регистрировались очаговые PAS-положительные включения, свидетельствующие о нарушении обменных процессов. Таким образом, проведённое исследование показало, что токсический гепатит вызывает в сетчатке комплекс микроциркуляторных нарушений и дистрофических изменений. Эти процессы проявляются повреждением сосудистой стенки, дегенерацией фоторецепторов, разрушением пигментного эпителия и выраженными признаками гипоксии. Совокупность выявленных изменений подтверждает наличие прямой взаимосвязи между системными токсическими поражениями печени и морфологическим состоянием зрительного анализатора.

Закключение. Проведённое морфологическое исследование показало, что при токсическом гепатите в сетчатке глаза развиваются выраженные сосудисто-дистрофические изменения. Основными проявлениями являются утолщение и PAS-положительная трансформация сосудистых стенок, сужение их просветов, периваскулярный отёк и инфильтрация, а также деструкция фоторецепторов и повреждение пигментного эпителия. Выявленные изменения отражают нарушения микроциркуляции, метаболические расстройства и гипоксические процессы, что указывает на тесную взаимосвязь между токсическим поражением печени и патологией зрительного анализатора.

Список литературы:

1. Аветисов Э.С. Патология сетчатки: руководство для врачей. – М.: Медицина, 2016. – 432 с.
2. Балаболкин М.И., Кветной И.М. Морфологические и функциональные изменения при метаболических нарушениях. – СПб.: СпецЛит, 2018. – 389 с.
3. Ковалевский Е.И., Чурилов Л.П. Гистологические методы исследования в медицине. – СПб.: Элби-СПб, 2019. – 287 с.
4. Николаев А.В., Шилова И.В. Морфологические изменения органа зрения при системных заболеваниях печени // Архив патологии. – 2020. – Т. 82, №4. – С. 42–48.

5. Шевелева Т.С., Егорова И.Ю. Патоморфология сосудистых поражений сетчатки при токсических состояниях // Вестник офтальмологии. – 2021. – Т. 137, №3. – С. 56–63.
6. Bhutto I., Luty G. Understanding age-related retinal diseases through the pathology of the human choroid and retina. *Prog Retin Eye Res.* 2012;31(4): 303–316.
7. Cogan D.G., Kuwabara T. The retina in liver disease. *Trans Am Ophthalmol Soc.* 1959;57: 142–155.
8. Cunha-Vaz J. Pathophysiology of retinal changes in diabetes and liver disorders. *Acta Ophthalmol Scand.* 2006;84(6): 699–711.
9. Gass J.D.M. Stereoscopic atlas of macular diseases. 5th ed. – St. Louis: Mosby, 2012. – 1069 p.
10. Hendrickson A., Djajadi H., Possin D. Histological evaluation of retinal responses in systemic intoxication models. *Exp Eye Res.* 2017;160: 17–25.
11. Johnson R.N., Olson J.L. Retinal pathology in systemic toxic and metabolic disorders. *Surv Ophthalmol.* 2018;63(4): 482–495.
12. Kaur C., Foulds W.S., Ling E.A. Blood–retinal barrier in hypoxic and ischemic conditions: basic concepts, clinical features and management. *Prog Retin Eye Res.* 2008;27(6): 622–647.
13. Saari J.C. Retinoids and the visual cycle. *Exp Eye Res.* 2012;91(6): 673–685.
14. Xu H., Chen M., Forrester J.V. Retinal immunology in health and disease. *Nat Rev Immunol.* 2009;9(6): 383–395.
15. Zinn K.M., Benjamin-Henkind S. Morphological changes in the retina in hepatic encephalopathy. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 1983;24(9): 1245–1254.
16. Хидирова Г.О. Морфофункциональные изменения органа зрения при поражении печени. *World scientific research journal Volume-40 Issue-1 June-2025* 278-280
17. Хидирова Г.О. Влияние печени на функционирование зрения. *Journal of new century innovations Volume-78 Issue-2 June-2025*
18. Abdumutalova S.D. The role of electrolyte metabolism on cardiac tissue. *Spectrum journal of innovation, Reforms and development Volume-40, ISSN(E) 2751-1731 June-2025* 5-9 bet
19. Механизмы изменения сердечно-сосудистой системы в зависимости от состояния минерального обмена. *Tashkent Medical Academy Medical Journal of Young Scientists №13 (03), 2025*
20. Морфофункциональная характеристика магистральных сосудов сердечно-сосудистой системы при гиперпаратиреодизме. *Научно-практический журнал “Педиатрия” №4 2024*

Для цитирования: Хидирова Г.О., Бурхонов А.Б. Морфологические изменения сетчатки глаза при токсическом гепатите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 796–800. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17331044>